

LA PALABRA, EL CONCEPTO Y LA FORMACIÓN DE LA CULTURA.

María Teresa Machado Durán

El papel de la palabra en los procesos de comprensión y, particularmente, en la expresión de los conceptos, y el aprendizaje de la cultura ha sido tratado no solo por lingüistas, dentro de los que se destacan M. Breal¹ y A.J. Greimas², semióticos como P. Ricoeur³, semantistas estructurales como K. Baldinger⁴, antropólogos como C. Phillip Kottak⁵ sino que también filósofos, psicólogos, pedagogos, han penetrado en ello, pueden señalarse innumerables estudios, entre los que se destacan los trabajos de J.A. Comenio⁶, D.P.Gorski⁷, A.Losev⁸, L.S.Vigotsky⁹, V.V.Davydov¹⁰, entre otros.

Lugar común en las reflexiones de esta gama heterogénea de especialistas han tenido los problemas del lenguaje en la ontogenia y la filogenia¹¹, así como, la comprensión de que el *aprendizaje cultural* “depende de la capacidad exclusivamente desarrollada por los humanos de utilizar *símbolos*, signos que no tienen una conexión necesaria ni natural con aquello a lo que representan¹². En tal sentido, al subrayar esta prioridad inherente al lenguaje, se ha tenido muy en cuenta los criterios de A.D.Svejcer y L.B. Nikolskij en cuanto a que

[...] el lenguaje, como fenómeno complejo y multifacético, se relaciona de forma diversa con los diferentes componentes de la cultura, ya que existe toda una serie de formas culturales que no están vinculadas directamente con el lenguaje (artes plásticas, música instrumental, coreografía, etc.). Sin embargo, otros componentes, así como formas concretas de la cultura, dependen directamente del lenguaje. Por ejemplo, en la esfera de la literatura

artística, el lenguaje, una lengua dada, es el fundamento de los medios expresivos¹³

Especial significación para el análisis de la triada palabra – concepto – formación de la cultura desde una perspectiva estrictamente didáctica, tienen los estudios desarrollados desde la década de los años 50 en la llamada **Psicología del lenguaje** o **Psicolingüística** que, como se sabe, ubica su centro en las conexiones entre lenguaje y pensamiento, y que a los efectos de las unidades del vocabulario (palabras y locuciones estables) demuestran que el reflejo psíquico que se obtiene de la actividad objetal del sujeto, devenido significación, es un componente esencial de la conciencia que se fija en la palabra. En tal sentido, puede afirmarse que “adquirir conciencia de una cosa implica reflejar la realidad objetiva por medio de significados generalizados que se han objetivado en la palabra”¹⁴.

Pero, como conjuntamente con el significado de una palabra se obtienen los rasgos generales y diferenciales de los objetos, la palabra resulta esencial en el desarrollo de la actividad cognoscitiva de los educandos al hacer posible la realización de operaciones intelectuales como son la comparación, el análisis y la síntesis, y contribuir, junto a otros elementos culturales, a organizar sus vidas y adaptarse a sus entornos, lo cual rebasa los propios límites de la enseñanza de la lengua materna

El vocabulario –comúnmente llamado léxico-, del cual la palabra es su unidad básica, constituye el sustento material de los llamados objetos ideales del pensamiento: los conceptos. Puede afirmarse que, de todas las unidades apresadas en el sistema lingüístico, son las unidades léxicas las que cumplen una función abstractiva y generalizadora que, al decir de A.Luria, son las operaciones más importantes de la conciencia¹⁵. Este postulado está exquisitamente ejemplificado

por su autor cuando al referirse al aspecto ejecutivo u operativo del habla expresa:

El aspecto físico (acústico) del lenguaje es sólo el primer componente en la organización de la función ejecutiva de los procesos del lenguaje. La siguiente componente [sic] es la organización léxico-semántica del acto del lenguaje, que utiliza la maestría del código léxico-morfológico del lenguaje para permitir que las imágenes o conceptos sean convertidas en sus equivalentes verbales y que se compone propiamente de la simbolización radical (o categorización objetiva) del habla y la función de su generalización o significación o, en otras palabras, la función de incorporar lo que tenga que ser designado en un sistema concreto de conexiones basado en criterios morfológicos o semánticos. La formación de esa red de grupos morfológicos (legitimidad, privacidad, etc.) o de grupos semánticos (hospital, escuela, estación de policía), según el principio de “instituciones públicas”, o (patrón, inspector, jefe), según el principio de la persona que dirige al personal de una institución ilustra sólo ejemplos especiales de las categorías semánticas altamente complejas en las que cada palabra que constituye la unidad generalizada del lenguaje es incluida¹⁶.

En relación con el lugar de la palabra en tales procesos I. P. Pavlov, quien desarrolló algunas de estas ideas, afirmaba: “las palabras representan una abstracción de la realidad y permiten la generalización, que constituye el pensamiento superior, especialmente humano y personal”¹⁷.

La importancia de estos aspectos para la formación de los educandos definen la necesidad de destacar en los programas estos aspectos de la didáctica del vocabulario, al referirse a la doble función desde el punto de vista lexicológico

que realiza la palabra, a saber: la función denominativa, que permite identificar los fenómenos y objetos de la realidad; y la función significativa, que permite fijar lo general de dichos objetos, relacionarlos, operar con ellos sin tener los objetos delante. Tales consideraciones referidas a los signos léxicos permiten dotar al futuro docente de las herramientas teóricas necesarias para organizar de manera consciente el aprendizaje de los educandos en lo que constituye un principio básico en el proceso de conocimiento: el sujeto conoce la realidad no solo de manera inmediata, sino también de manera mediata y con los signos léxicos puede llegar a niveles de abstracción completamente inaccesibles a otros sistemas de signos, y construir mensajes.

Mención aparte requiere el papel esencial de la palabra en la actividad afectiva, que junto a la cognoscitiva aparece como una unidad funcional de la personalidad, pues aquella no solo es un medio de expresión de los conceptos, juicios, razonamientos, sino también de las vivencias, emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc., del sujeto, que algunos psicólogos, también lingüistas analizan dentro de la función expresiva del lenguaje.

Lev. S. Vigotsky, fundador de la teoría sociocultural en Psicología, se interesó en el estudio de la importancia de la mediación de los instrumentos psicológicos o signos en las funciones psicológicas superiores y en la conciencia, y reconoció su origen social, resultado de la evolución sociocultural, que determina, por un lado, su uso con fines sociales para influir en los demás: comunicación, y por el otro, su utilización para influir en uno mismo: lenguaje interno.

La anterior tesis de Vigotsky es esencial para la comprensión del papel del signo lingüístico en las relaciones entre el desarrollo psíquico del educando y la enseñanza, y está asociada a otro importante postulado suyo que plantea que “el

signo es una formación social, es una parte de la cultura humana y consecuentemente, el desarrollo de las funciones psíquicas superiores tiene lugar como resultado del proceso de asimilación de la cultura humana”¹⁸, lo que significa, además, que también las funciones psíquicas superiores tienen un origen sociohistórico, y que el hombre puede dirigir las con el concurso de signos, fundamentalmente los signos lingüísticos.

En este sentido, el llamado **Mozart de la Psicología**, llega a una conclusión sobresaliente para la definición de modelos didácticos en la formación de los educandos: “el desarrollo psicológico debe ser entendido como una serie de cambios o transformaciones cualitativas, asociadas con cambios en el uso de herramientas psicológicas”¹⁹.

Es válida la conclusión anterior de L.S.Vigotsky y también la de A.G.Spirkin, cuando en ese mismo sentido apunta: “el término instrumento aplicado al lenguaje no es solo una metáfora [pues] resulta de suma importancia señalar que entre los instrumentos de trabajo y el lenguaje existe realmente cierto parecido y cierta relación de tipo funcional y genético”²⁰.

Esta idea del lenguaje como instrumento del pensamiento es básica en la interpretación científica de la relación palabra – concepto – formación de la cultura y permite rechazar las tesis neopositivistas del idealismo semántico acerca de la “incapacidad de las palabras para expresar nuestros conceptos” o la “identificación de las formas de la lengua y del pensamiento” que llevaría a la errónea conclusión de que “al ser diferentes las palabras que usan los pueblos, estos se forman distintos conceptos acerca de unos mismos objetos, conclusión que contradice manifiestamente a los hechos”²¹.

Pero como el subsistema vocabulario contiene a las palabras y también frases lexicalizadas, la formación del educando puede estar favorecida desde una modelación didáctica en la que se abracen las ideas de V.M.Bogulavski cuando apunta “no es admisible que se interprete de manera simplista la tesis de que todas las palabras participan en la fijación de conceptos [pues] existen numerosos conceptos que solo pueden expresarse mediante un grupo de palabras”²², con lo cual deja claro que existen otras unidades –los fraseologismos o lexías nucleares– que, siendo desde el punto de vista estructural combinaciones de aquellas, poseen rasgos análogos semántica y funcionalmente que comparten con la palabra.

Ese sentido generalizador de los fraseologismos ha sido aprovechado por la psicopedagogía para enfrentar diagnósticos del desarrollo intelectual mediante la técnica del sentido oculto, pues como ha hecho notar S.L. Rubinstein “en el habla se verifica incesantemente una nueva labor de análisis, de síntesis y de generalización en consonancia con la marcha del pensamiento, con las mudables necesidades y los diversos objetivos del pensar”²³.

Los fraseologismos –también llamados idiomatismos por la lingüística tradicional– poseen un papel esencial en el conocimiento de la cultura de los pueblos y en el desarrollo de habilidades comunicativas, pues les es inherente la pluriverbalidad asociada a un carácter o sentido generalizador, consabido para la colectividad que lo utiliza. Tales rasgos deben ser muy tenidos en cuenta sobre todo en la enseñanza aprendizaje de una segunda lengua, en los ejercicios de traducción; así como en los estudios de tradiciones y folclor.

Desde otra arista de la importancia de la palabra para la formación del educando, debe destacarse su lugar en el desarrollo de habilidades comunicativas, cuando el enriquecimiento léxico se provoca con el paso de formas pasivas de comunicación

a formas activas. Este fenómeno de carácter estrictamente psicolingüístico cuenta con peculiaridades específicas al comenzar el niño la emisión de las primeras palabras y tiene en J. Piaget y L.S.Vigotsky a investigadores relevantes, asimismo, los diferentes niveles de escogencia lexical que se desarrollan en esta etapa, se asocian de manera directa a los llamados procesos de enculturación ampliamente desarrollados por C. Phillip Kottak en sus estudios de antropología cultural²⁴.

Otras de las transformaciones que sufre el educando en la edad adolescente, período en que transita por la secundaria básica, pueden ser atendidas desde la didáctica del vocabulario si se toman en cuenta los criterios de L.S.Vigotsky en cuanto a que:

La relación entre pensamiento y palabra no es un hecho sino un proceso, un continuo ir y venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento, y en él, la relación entre pensamiento y palabra sufre cambios que pueden ser considerados como desarrollo en el sentido funcional: El pensamiento no se explica simplemente en palabras, sino que existe a través de ellas. Todo pensamiento tiende a conectar una cosa con otra, a establecer relaciones, se mueve, crece y se desarrolla, realiza una función, resuelve un problema²⁵.

Esta tesis del psicólogo soviético no solo resume, sino que es también la simiente de otros análisis psicopedagógicos que revelan la significación del vocabulario en el desarrollo de la personalidad del adolescente, especialmente, el desarrollo de la metacognición, y el desarrollo de habilidades de índole lingüístico literarias en los marcos del aprendizaje en general y de su lengua materna en particular.

En tal sentido, la profesora e investigadora L.I.Bozhovich, al contrastar la adquisición de conocimientos entre el escolar pequeño y los adolescentes, apunta:

En la enseñanza surge ante los adolescentes una nueva tarea: como resultado de una actividad cognoscitiva especialmente organizada, deben penetrar en la esencia real de los objetos de la realidad, comprender las relaciones entre ellos. En este sentido muy a menudo la esencia del objeto no coincide con su apariencia, y lo que el adolescente aprende en clase puede parecerle contradictorio con su experiencia directa en la vida²⁶.

Estas contradicciones, que a menudo son aprovechadas por la llamada enseñanza problémica, exigen del educando un esfuerzo cognoscitivo en la búsqueda de métodos y procedimientos que necesariamente activan las operaciones de análisis – síntesis que tienen lugar en el pensamiento, pero que poseen, como ya se ha dicho, su soporte material en la palabra como elemento mediatizador.

Lo anterior quiere decir que si el proceso de conocimiento recae sobre sí mismo, “surge el autoconcepto, como formación psíquica metacognitiva que le permite a la persona explicar su modo de actuación en correspondencia con las cualidades que le son inherentes”²⁷. En este caso, son las particularidades del pensamiento, en íntima relación con la palabra, las que definen en la etapa de la adolescencia una mayor connotación. Nótese en la siguiente cita de L.I.Bozhovich cómo la eminente psicóloga subraya tales puntos de vista.

Una importancia particularmente grande adquiere el desarrollo en los adolescentes del pensamiento conceptual y la aparición de particularidades del lenguaje cualitativamente más elevadas [...] el adolescente, al estudiar los conceptos gramaticales hace objeto de conciencia su propio lenguaje, lo que lo lleva a tomar una actitud consciente y voluntaria hacia él mismo. Al hacer esto se hace capaz, al mismo tiempo de hacer objeto de conciencia su propio pensamiento. Todo esto constituye una de las premisas más

importantes para la formación en la adolescencia de un nuevo nivel de autoconciencia²⁸.

La propia interacción de los educandos en los diferentes sistemas de actividad y comunicación, que sobre todo en la edad adolescente despliega sus propias potencialidades psicológicas, se ve mediada también por la palabra; así, el aprendizaje, cuando es significativo, procura entre otros propósitos que el educando pueda

vincular la nueva información que se va a aprender con el conocimiento que ya posee [pues] es a partir de estos esquemas o conceptos [objetivados en palabras] que la persona discrimina, organiza, interpreta, es decir, procesa la nueva información y puede asimilarla y hacerla significativa²⁹.

Asimismo, el papel de la palabra en el proceso de enseñanza – aprendizaje también está de algún modo contenido en el concepto de “zona de desarrollo próximo” ofrecido por Vigotsky, pues aquel comprende dos momentos: 1) la conducta de imitación (necesaria para el traspaso de competencia del experto al novato); y 2) el uso del discurso lingüístico, en el que están implicadas nociones como la colaboración, la atmósfera emocional comunicativa, entre otras. De manera que como

todo lo que el niño debe adquirir se encuentra fuera de él, se encuentra en el mundo que lo rodea, en la experiencia en la cultura humana y en la actividad de las personas. El niño debe asimilar todo esto para que en él se formen funciones psíquicas superiores [pues] inicialmente el niño asimila las distintas formas de los signos como un medio de comunicación con otras personas, y solamente después, por el proceso de interiorización, se convierten en medios de regulación de sus propios procesos psíquicos³⁰

Por su parte, el uso del discurso lingüístico, considerado como segundo momento en el concepto de **zona de desarrollo próximo (ZDP)** tiene como característica esencial conformarse según determinados rasgos o fórmulas discursivas, cuyo soporte tectónico son las unidades léxicas.

Los maestros que dominan esta tesis, pueden, sin embargo, caer en posiciones extremas, como las de José D. Forgione en su obra **Cómo se enseña la composición** cuando afirma que “todas las dificultades que el alumno encuentra en los ejercicios de redacción o composición, tienen por causa la pobreza de vocabulario”³¹, aunque, por otro lado, Forgione tiene razón en que:

Pudiéramos comparar las palabras con las monedas: a mayor suma de ellas, mayor suma de cosas se pueden adquirir, además, cuanto mayor es el número de palabras que se posea, mejor y más claramente se pueden expresar las ideas, pues si es cierto que la misma palabra tiene varios significados también lo es que para el mismo significado existan varias palabras³².

Estas posibilidades que ofrecen únicamente las unidades del vocabulario frente al resto de las unidades del sistema lingüístico por poseer una significación nuclear, es decir, una significación caracterizada por su riqueza semántica, son aprovechadas por la didáctica del Español, pero sobre todo por la Literatura, pues como ha señalado el notable especialista en psicología del pensamiento M.N. Shardakov, “con ayuda de las palabras, el escolar provoca voluntariamente las ideas que necesita. Además, por medio de los vocablos puede combinar en diferentes imágenes las ideas de que dispone y crear con ello metáforas, alegorías, etc.”³³.

Especial interés en relación con estos puntos de vista, a pesar de las críticas a que hoy se somete su enfoque cognitivista, poseen las ideas de J. Bruner en torno al parecido esencial entre la enseñanza de las matemáticas y la enseñanza de la gramática, así como el lugar de la palabra en lo que este mismo autor ha llamado cálculo mental³⁴.

Por su parte la noción de competencia en la que se ve implicada la metodología para el tratamiento de la palabra ha sido ampliamente difundida en el terreno de la lingüística y en la metodología de la enseñanza de la lengua. Esta última ha tenido dentro de sus principales propósitos, encontrar métodos que permitan el desarrollo de capacidades comunicativas en los educandos no solo en lo lingüístico, sino también en contextos socioculturales más amplios.

Uno de los tipos de competencias que a nuestro juicio posee mayor relieve y que a su vez permite develar con rigor la significación del contenido de la categoría lingüística vocabulario en la formación cultural de los educandos, es la llamada competencia ética³⁵.

La competencia ética es asumida con dos niveles: el de los valores compartidos por la humanidad, dentro de los que se consideran los valores ético gnoseológicos, que utilizando el ejemplo de la lengua tiene que ver con la palabra como significado de verdad –define desde una perspectiva dialéctico – materialista la posición del docente frente a algunas corrientes reaccionarias como el idealismo semántico, arriba citado-, y un segundo nivel de competencia, que no se despoja del anterior y que se identifica con el reconocimiento de la identidad nacional y regional.

La definición y desarrollo de este segundo nivel de competencia se asocia a los objetivos de la enseñanza del Español y la Literatura relacionados con la

formación de valores, actitudes, cualidades morales y su expresión consecuente en la vida diaria, así como, la apreciación creciente del idioma como elemento importante de la nacionalidad, como arma ideológica y herramienta diaria de trabajo³⁶.

En el cumplimiento de este objetivo, posee especial importancia la contribución que desde la enseñanza – aprendizaje del vocabulario puede tener lugar en la formación de los ya mencionados valores y sentimientos de nacionalidad en los educandos, pues las fuentes que justifican la fisonomía actual del español en Cuba, especialmente la de su vocabulario, descubre sus raíces en el encuentro entre varios mundos culturales que tuvo lugar en el contexto insular americano durante el proceso de conquista y colonización de la isla.

Se precisa, pues, tener en cuenta desde una perspectiva didáctica “cómo la estructura social y la estructura del lenguaje, se ‘encuentran’ en el sujeto y desde allí se codifican y se decodifican los discursos”³⁷, teniendo en cuenta que del inevitable proceso de interferencia lingüística entre la lengua española y el aruaco insular, que tiene lugar a causa de dicho encuentro, quedó como saldo lingüístico en la primera, una huella o sustrato que solo afectó el nivel léxico con voces como **ají, maní, barbacoa, chichinguaco**, etc., cuya incorporación estuvo favorecida a su vez por el parecido silábico y fonético de ambas lenguas, y un gran número de voces híbridas. Así, aunque el español tiene que aceptar términos como **caimán** para lo que inicialmente denominó **lagarto**, por las diferencias de tales clases de saurios, otra fue la fuente que le dio lugar a **caimanera, guasasera, matajíbaro, aguajirarse, anoncillo**, por solo mencionar algunas voces reconocidas por el investigador cubano Sergio Valdés Bernal como voces híbridas³⁸.

En tal sentido, una didáctica de la lengua que aspire a ser consecuente con los objetivos de la escuela en relación con la formación de los educandos, deberá no solo tener en cuenta estos aportes y sus variaciones, sino también la presencia de otros como son los provenientes de las lenguas africanas y asiáticas. Ellos, al lado de las razones sociohistóricas que le dieron lugar permiten definir lo vernáculo como resultado de la unidad en medio de la diversidad del español americano y justifica que la palabra **ajjaco** en Cuba tenga su equivalente en **salcocho** en Puerto Rico y **sancocho** en República Dominicana³⁹, mientras que, la frase “**más es el ruido que las nueces**” con su variante “**mucho ruido y pocas nueces**” se haya transformado en “**más son las hojas que los tamales**” en Perú y Centro América⁴⁰.

De manera que, el conocimiento de la palabra, y los conceptos que ella expresa, en sus diferentes variantes regionales, en calidad de expresión de lo diverso en medio de lo común, se impone a la didáctica no solo como asunto de competencia comunicativa, sino sobre todo, como cultura, lo cual tiene que ver con su significación como contenido de la enseñanza aprendizaje de la lengua materna y con su cualidad de eje esencial en la responsabilidad ética de los docentes ante la defensa de su variante diatópica y de las políticas lingüísticas llamadas a reconocer el español americano como rasgo esencial de la identidad cultural de nuestras naciones.

NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-
- ¹ Breal, M. Ensayo de Semántica. – Madrid : La España Moderna, [s.a]
- ² Greimas, Algirdas Julián. Semántica estructural. – Madrid: Ed. Gredos, 1973.
- ³ Ricoeur, Paul. La estructura, la palabra, el acontecimiento. – 103-127.—En: Lingüística. – La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1974. – (Cuaderno H; 4)
- ⁴ Baldinger, Kart. Teoría semántica. – Madrid: Ed. Alcalá, 1977.
- ⁵ Phillip Kottak, Conrad. Antropología cultural: espejo para la humanidad. – Madrid : Ed. McGrau-Hill, 1997.
- ⁶ Comenio, J.A. Didáctica magna. – La Habana: Ed. Pueblo Educación, 1983.
- ⁷ Gorski, D. P. pensamiento y lenguaje. – México: Ed. Grijalbo, 1966.
- ⁸ Losev, Alexei. Especificidades del signo lingüístico. – p. 120-135. En: Ciencias Sociales. –No 4. – Moscú, 1977.
- ⁹ Vigotsky, L.S. op.cit.
- ¹⁰ Tipos de generalización de la enseñanza. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1982.
- ¹¹ La filosofía dialéctico – materialista exhibe obras centrales para su comprensión. Así las ideas acerca de la relación del lenguaje con el pensamiento y con la actividad material, dentro de la cual los signos léxicos ocupan lugar esencial se fundamenta en las tesis de Engels expresadas en **El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre**, mientras que las ideas acerca de los signos léxicos como signos lingüísticos por excelencia y su lugar en la formación y desarrollo de la noesis aparece desarrollada en **La ideología alemana** de K. Marx a partir de su clásico postulado de que “el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, existe también para los otros hombres, y por tanto comienza a existir para sí mismo”. De igual modo, las ideas de Lenin desarrolladas en **Cuadernos filosóficos** en relación con el papel generalizador del lenguaje son la base para comprender la función semántica de los signos léxicos y consecuentemente demostrar que esta categoría lingüística incluye además de las palabras a otras unidades estructurales más complejas
- ¹² Phillip Kottak, Conrad. Antropología cultural: espejo para la humanidad. – Madrid : Ed. McGrau-Hill, 1997. p.18. De este mismo autor **Cf.** Antropología: una exploración de la diversidad humana con temas de cultura hispana. Sexta edición. – Madrid : McGRAU-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 1999.
- ¹³ **Apud.** Valdés Bernal, Sergio. Lengua nacional e identidad cultural. – La Habana : Ed de Ciencias Sociales, 1998, p.8-9.
- ¹⁴ González Maura, Viviana et. Al. Psicología para educadores. – La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1995, p.241.
- ¹⁵ **Apud.** Figueredo Escobar, Ernesto. Psicología del lenguaje. –La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1982, p.42.
- ¹⁶ Luria, A.R. El problema del lenguaje y la conciencia. –p.545 – 569. En: Psicología General III: selección de lecturas: segunda parte.[La Habana, s.a.], p.305.
- ¹⁷ **Apud.** Figueredo Escobar, Ernesto. **op.cit.**, p.49
- ¹⁸ **Apud.** La relación entre la educación y el desarrollo. –p.115 – 121.—En: Superación para profesores de psicología. La habana: Ed. Pueblo y Educación, 1975, p.116.
- ¹⁹ Paradigma histórico cultural. En: tendencias pedagógicas contemporáneas: los paradigmas /Colectivo de autores. -- [Universidad de Oriente], [s.a], p.5.
- ²⁰ Spirkin, A.G. Papel del lenguaje en la formación del pensamiento. – 5-9. –En: Selección de lecturas de lexicología y semántica. – La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1990, p.7.
- ²¹ Bogulavski, V.M. La unidad de palabra y concepto no es su identidad. – p23-26. –En: Selección de lecturas de lexicología y semántica. -.- La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 190, p.24.
- ²² **Ibidem.**, p25.
- ²³ Rubinstein, S.L .El análisis a través de la síntesis y su papel en la solución de los problemas. –p109-140. – En su: El proceso del pensamiento. –La Habana : Editora Universitaria. 1966, p.120.
- ²⁴ **Cf.** Phillip Kottak, Conrad. Antropología: una exploración de la diversidad humana con temas de cultura hispana. Sexta edición. – Madrid : McGRAU-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 1999. “ENCULTURACIÓN” proceso por el que un niño o niña aprende su cultura.
- ²⁵ Vigotsky, L.S. **op.cit.** p.123.
- ²⁶ Bozhovich, L.I. La personalidad y su formación en la edad infantil. – La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1976, p.245.
- ²⁷ Rodríguez Rebastillo, Marisela y Rogelio Bermúdez Serguera. La personalidad del adolescente: teoría y metodología para su estudio. – La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1996, p.54.
- ²⁸ **Ibidem.** P.54-55.

-
- ²⁹ Villarini, Angel R. La enseñanza orientada al desarrollo del pensamiento. –Puert Rico : [s.n], 1989, p.27
- ³⁰ Venguer, L.A. La relación entre la educación y el desarrollo. –p.115-121. –En. Superación para profesores de psicología. –La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1975, p.117.
- ³¹ Forgione, José De. Cómo se enseña la composición. –Buenos Aires : Ed. Kapeluz, 1969, p.102.
- ³² **Ibidem.** P.103.
- ³³ Shardakov, M.N. desarrollo del pensamiento en el escolar. – La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1978, p.43.
- ³⁴ Bruner, Jerom S. Hacia una teoría de la instrucción. – La habana : Ed. Revolucionaria, 1972.
- ³⁵ Ferreira, Horacio A y Virginia Bastión. El currículo como desafío instruccional: apuntes teórico – prácticos para construir el microcurrículum. – Buenos Aires : Ed. Novedades Educativas, ab. 1996.
- ³⁶ **Cf.** Objetivos de los Programas de Español Literatura para la secundaria básica. -- La Habana : Ed Pueblo y Educación, 2003 (en formato electrónico).
- ³⁷ Ulloa, Alejandro S. La teoría de los discursos : un marco conceptual para la didáctica de la lengua materna. – p.7-42. – En: Revista colombiana de lingüística. – No.6. – Bogotá, Jun, 1996, p.29.
- ³⁸ **Cf.** Valdés Bernal, Sergio. La evolución de los indoamericanismos en el español hablado en Cuba. – La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1986.
- ³⁹ Estrade, Paul. Las Antillas Hispánicas : defensa de un concepto inusitado. –p.16-30.—En: Contracorriente. –Año 2. –No.3. La Habana, en-may,1996.
- ⁴⁰ Kany, Charles. Semántica hispanoamericana. P196-209- --En: Selección de lecturas de lexicología y semántica. – La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1990, p.204.